

ACTIVIDADES DIGITALES PARA TRABAJAR EL CÁLCULO INTEGRAL EN UNA VARIABLE

Rogelio Paulino Acosta González¹, Luis Enrique Ramos Puga², Maikel Hechavarría Aleaga³

¹Licenciado en Matemática, Departamento de Matemática, Universidad de Las Tunas, Cuba, racosta@ult.edu.cu; ²Licenciado en Educación, Departamento de Matemática, Universidad de Las Tunas, Cuba, luiser@ult.edu.cu, ³Licenciado en Contabilidad, Master en Ciencias, Departamento de Matemática, Universidad de Las Tunas, Cuba, maikelea@ult.edu.cu.

Código postal Universidad de Las Tunas, Campus Lenin: 75 200.

Pizarra Universidad de Las Tunas, Campus Lenin: 31348014.

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación (CICE, en la temática 5).

Resumen

Se presenta un conjunto de objetos virtuales de aprendizaje para el trabajo con los principales procedimientos y conceptos del Cálculo Integral en \mathbb{R} , entre los que destaca el cálculo del área del trapecio curvilíneo determinado por la función $f(x) = e^x$ en $[0, 1]$, en un ambiente que favorece las interacciones del usuario con ese contenido. El ejemplo que resulta de ese cálculo proporciona una de 18 integrales definidas que se calculan sin emplear la fórmula de Newton-Leibniz, de las que solo tres corresponden a regiones planas limitadas exclusivamente por segmentos de recta; por tanto, fue necesario aplicar variados recursos geométricos, junto con resultados claves sobre funciones elementales básicas, así como apelar a la interpretación, propiedades y aplicaciones de la integral definida. Para cada ejemplo se desarrolla una actividad de análisis e investigación cuya ejecución proporciona evidencia que permite establecer la relación entre las integrales indefinida y definida involucradas. Forman parte de la propuesta siete actividades dinámicas, elaboradas con GeoGebra, para una tesis de licenciatura dirigida por los autores en la República de Angola, relativas al problema del área de una región plana y su conexión con el concepto integral definida, que revelan el protagonismo de los rectángulos y la necesidad de un proceso de paso al límite. Se considera que la utilización de estas actividades puede favorecer la comprensión conceptual y estimular la participación de los estudiantes, en particular en lo relativo a la formulación de conjeturas y la toma de partido técnico.

Palabras clave: GeoGebra, actividades digitales, cálculo integral, comprensión conceptual.